

8. Mazaheri Tehrani, M., Ehtiati, A. & Sharifi Azghandi, S. (2017). Application of genetic algorithm to optimize extrusion condition for soy-based meat analogue texturization. *Journal of Food Science and Technology*, 54, 1119–1125 <https://doi.org/10.1007/s13197-017-2524-9>.
9. Singh, J. P., Kaur, A., Singh, B. *et al.* (2019). Physicochemical evaluation of corn extrudates containing varying buckwheat flour levels prepared at various extrusion temperatures. *Journal of Food Science and Technology*, 56, 2205–2212. <https://doi.org/10.1007/s13197-019-03703-y>.
10. Mridula, D., Sethi, S., Tushir, S. *et al.* (2017). Co-extrusion of food grains-banana pulp for nutritious snacks: optimization of process variables. *Journal of Food Science and Technology*, 54, 2704–2716. <https://doi.org/10.1007/s13197-017-2707-4>.
11. Zhang, B., Liu, G., Ying, D., Sanguansri, L. (2017). Effect of extrusion conditions on the physico-chemical properties and in vitro protein digestibility of canola meal. *Food Research International*, 100, 1, 658-664. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.07.060>.
12. Zahari, I., Purhagen, J. K., Rayner, M., Ahlström, C. (2023). Extrusion of high-moisture meat analogues from hempseed protein concentrate and oat fibre residue. *Journal of Food Engineering*, 354, 111567. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2023.111567>.
13. do Carmo, C. S., Varela, P., Knutsen, S. H., Sahlstrom, S. (2019). The impact of extrusion parameters on physicochemical, nutritional and sensorial properties of expanded snacks from pea and oat fractions. *LWT – Food Science and Technology*, 112, 108252. DOI:10.1016/j.lwt.2019.108252.

УДК 664.3:664.34:664.144.8

ІНЖЕНЕРІЯ ЖИРОВИХ СИСТЕМ ШЛЯХОМ ФЕРМЕНТАТИВНОЇ ПЕРЕТЕРИФІКАЦІЇ

А.П. БЄЛІНСЬКА, кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Д.С. ПРОКОПЕНКО, студентка, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

О.В. РОМАНІВ, студент, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Об'єктом дослідження в роботі є біотехнологія переетерифікації жирових систем за допомогою іммобілізованого ферментного препарату Lipozyme TL IM. В роботі вирішено задачу активації ферментного препарату за допомогою зволоження водним розчином гідрокарбонату натрію з рН 7,4...7,7 (3% мас.). Отримані результати дозволяють мінімізувати тривалість процесу переетерифікації з одночасним отриманням високоякісного продукту. Запропонована обробка ферментного

препарату дозволяє знизити тривалість процесу біопереетерифікації в модельній жировій суміші (пальмовий стеарин, кокосова та соєва олії у співвідношенні 1 : 1 : 1 відповідно) до 3,5...3,7 год. В результаті одержано продукт з високими якісними показниками – кислотним (до 0,26 мг KOH/г), пероксидним (до 0,60 ммоль $\frac{1}{2}$ O /кг) та анідиновим (1,70 у.о.) числами. Отримані дані пояснюються тим, що для ефективного біокаталізу ліполітичним ферментам як білковим молекулам, є необхідним існування двох фаз – ліпідної і водної, це забезпечується обґрунтованими в дослідженні параметрами активації. Особливістю отриманих результатів є можливість активації ферментного препарату, яку в промислових умовах не передбачено через загрозу гідролітичних процесів сировини і готової продукції, що призводить до погіршення якості готового продукту. Результати досліджень дозволяють мінімізувати гідролітичні процеси в жировій системі під час переетерифікації з одночасним підвищенням ефективності процесу. З практичної точки зору виявлений механізм активації дозволяє корегування умов обробки ферментного препарату в технології переетерифікації жирів систем. Прикладним аспектом використання наукового результату є можливість удосконалення типового технологічного процесу переетерифікації жирів.

Ключові слова: біотехнологічна переетерифікація, іммобілізований ферментний препарат, тривалість переетерифікації, показники якості переетерифікованого жиру.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18484443>

Вступ. Основний напрям модифікації рослинних олій шляхом підвищення харчової цінності пов'язаний із застосуванням ферментативного каталізу, а саме реакції переетерифікації. Ферментативна переетерифікація дозволяє реалізовувати глобальну перебудову олійножирової промисловості, замінивши існуючий метод гідрогенізації рослинних олій. Процес гідрогенізації супроводжується підвищенням утворенням транс-ізомерів жирних кислот, небезпечних для здоров'я людини, крім того, пов'язаний з підвищенням вмістом нікелю в продуктах реакції, який використовується як каталізатор процесу [1]. Переетерифікація є перспективною технологією отримання спеціальних жирів, призначених для кондитерської, хлібопекарської, молочної та інших галузей харчової промисловості [2, 3].

Ферментативні властивості ліпаз як гідролітичних ферментів, так і ферментів, що каталізують реакцію переетерифікації, активно досліджуються. Використання ліпаз з різним типом специфічності дає можливість здійснити процес спрямованої переетерифікації. Результатом процесу переетерифікації жирів систем може бути широкий асортимент продуктів із заданими властивостями і ацилглицерольним складом без зміни жирнокислотного складу вихідної суміші. Крім цього, метод є безпечним, екологічно чистим, не призводить до накопичення в жировій системі транс-ізомерів і практично безвідходний [4].

Однак під час реалізації даного методу виникають певні труднощі, пов'язані зі специфікою процесу. У порівнянні з більшістю інших промислових ферментативних процесів переетерифікація має особливість: присутність двофазної реакційної системи. В такій системі субстрат і продукт ферментативної реакції розташовані в рідкій фазі, яка не змішується з водою, а фермент є активним на поверхні розділу фаз. Крім того, до технологічних аспектів належать суттєва витрата ферментного препарату за умови недостатньої раціоналізації технології; використання здатності гідролітичного ферменту каталізувати реакцію, що є зворотною властивій йому в природі реакції, тощо [4, 5].

У зв'язку з широкими можливостями застосування ферментних препаратів ліпаз важливими завданнями є підвищення їхньої ферментативної активності та зниження витрати ферментних препаратів [4, 6]. Ці завдання можна вирішити шляхом підвищення каталітичної активності та термостабільності препарату. Удосконалення технології дозволить зменшити обсяги відходів виробництва, раціоналізувати режими переробки, обґрунтовано використовувати наявні матеріальні ресурси.

Таким чином, з метою отримання безпечної жирової продукції регульованого складу високої харчової та біологічної цінності, раціоналізації технологічного процесу, зменшення кількості відходів олійножирового виробництва є доцільним удосконалити технологію біотехнологічної переетерифікації. Впровадження в технологічний процес результатів такого дослідження є необхідним, оскільки наявна потреба у високоякісних спеціальних жирах для виробництва харчової продукції.

Надбанням біотехнології, яка наразі інтенсивно розвивається, є широке виробництво, а також використання ферментних препаратів, що продукуються різними мікроорганізмами і відрізняються за субстратною специфічністю та механізмом дії. Ферментні препарати мікробіологічного походження дедалі частіше замінюють звичайні хімічні каталізатори у низці промислових процесів. Такі препарати, крім екологічності та високої активності, мають ряд переваг перед ферментними препаратами рослинного та тваринного походження. Серед переваг можна виділити наступні [7]:

– виробництво мікробіологічних ферментів в біореакторах є легко контрольованим та передбачуваним;

– екскретовані мікробіологічні ферменти є більш стійкими порівняно з внутрішньоклітинними тваринними та рослинними аналогами;

– генетична різноманітність мікроорганізмів дозволяє виробляти ферментні препарати із широким діапазоном специфічності;

– мікробіологічний синтез ферментів може тривати цілий рік, на відміну виробництва рослинних ферментів, яке часто є сезонним.

Переетерифікацію проводять з використанням ліпаз у водно-органічних середовищах. Застосування органічних розчинників значно розширює кількість реакцій, які можна здійснювати, використовуючи ферментативний каталіз і, особливо, у разі застосування ліполітичних ферментів унаслідок того, що субстратами цієї групи ферментів є гідрофобні

сполуки [8]. У двофазних водно-органічних системах можна досягти значних зрушень рівноваги реакцій, оптимізуючи співвідношення двох фаз та регулюючи значення коефіцієнтів розподілу компонентів між ними. Розвиток та вдосконалення цього методу йде двома шляхами:

- пошук нових продуцентів ліпаз з метою отримання високоефективних та специфічних каталізаторів;

- розробка нових матеріалів та способів іммобілізації ферментів. Іммобілізація ферментних препаратів ліпаз дозволяє підвищити їхню ліполітичну активність щодо вихідних ферментів у 5–12 разів [8, 9].

Принцип, покладений в основу усіх методів визначення активності ферменту, полягає у реєстрації швидкості втрат субстрату (тобто речовини, на яку діє фермент) чи швидкості біосинтезу продуктів реакції. Особливістю ферментативних реакцій є наявність залежності швидкості ферментативної реакції від температури в досить вузькому інтервалі температур, що характеризується так званим температурним оптимумом реакції [8, 9].

В роботі [10] апробовано можливість активації ферментного препарату Амілоризин П10х (продуцент – *Aspeigillus oryzae*) з допомогою акустичного впливу звуку певної частоти діапазону 20–20000 Гц. Встановлено, що акустична обробка здатна як знижувати, і підвищувати амілолітичну активність ферментного препарату. Але залишається невирішеним питання негативних наслідків такого акустичного впливу на здоров'я персоналу, що обслуговує виробництво.

Відомий спосіб активації іммобілізованого гетерогенного ферментного препарату (продуцент – *Geobacillus stearothermophilus* G3, носій – амінований силікагель) [11]. В роботі досліджено вплив на вихід метилових ефірів жирних кислот у реакції метанолізу соняшникової олії таких факторів:

- природи розчинника;
- температури процесу;
- мольного співвідношення метанол:олія;
- кількості води та каталізатора.

Показано високу стабільність біокаталізатору у реакції за обґрунтованих оптимальних умов: через 480 годин експлуатації (20 циклів) зберігалось понад 50% від його початкової активності. Це робить вказаний біокаталізатор перспективним для використання у виробництві ефірів жирних кислот – сировини для отримання біодизельного палива. Але відсутні дані щодо активації даного ферментного препарату під час реакції міжмолекулярної переестерифікації.

У дослідженні [12] оцінено ефект від активації ферментного препарату (продуцент – *Candida antarctica*, носій – хітозан). Проведено активацію хітозану як носію за допомогою дивінілсульфону за різних значень рН. Після іммобілізації ферментний препарат інкубували в лужних умовах у буфері з подальшою інкубацією в етилендіаміні з метою блокування решти реакційноздатних груп. В результаті експериментів отримано найвищу термічну стабільність ліпаз за умови активації дивінілсульфоном за рН 10,0. Показано, що отримані результати активації є кращими, ніж ті, що отримані

під час використання глутарового альдегіду як реагенту, що активує носій – хітозан. Недоліком дослідження є використання хімічних реагентів, які не є бажаними для використання у виробництві харчових продуктів.

Відомий спосіб [13] активації фосфорорганічної гідролази (продуцент – *Flavobacterium*, носій – модифікована епоксидною смолою целюлоза). Активацію було проведено двома різними методами з використанням 1,4-бутандіолдигліцидилового ефіру і 1,1'-карбонілдіімідазолу. Обґрунтовано раціональні умови впливу на параметри активності іммобілізованого ферменту в обох способах активації. Недоліком дослідження є висока чутливість 1,1'-карбонілдіімідазолу до вологи, що утруднює його застосування в біокаталізі. Що стосується бутандіолдигліцидилового ефіру, то цей реагент має помірну токсичність для людини. Варіантом подолання відповідних недоліків може бути додаткові стадії очищення продукції, але це є недоцільним з економічної точки зору.

Перспективним є дослідження [14], де було розглянуто вплив ряду сполук на активність ферментного препарату панкреатичної ліпази (продуцент – клітини підшлункової залози крупної рогатої худоби). Проведені дослідження дозволили встановити, що за відсутності іонів Ca^{2+} ферментний препарат має знижену активність. У той же час, внесення розчину хлористого кальцію призводить до значної його активації. Було показано, що іони Mg^{2+} поряд з іонами Ca^{2+} сприяють підвищенню ліпазної активності, але меншою мірою. Причому хлориди мають більш виражений ефект, ніж сульфати. Встановлено, що рівень впливу неорганічних сполук на швидкість реакції залежить від ступеня емульгування субстрату. Але серед результатів дослідження відсутні дані щодо впливу означених активаторів на іммобілізовану форму ліполітичних ферментних препаратів.

В роботі [15] обґрунтовано необхідність присутності води у складі іммобілізованого ферментного препарату *Lipozyme RM IM* (продуцент ферментного препарату – *Rhizomucor miehei*, носій – іонообмінна смола) під час переетерифікації між кокосовою олією і високоолеїновою рапсовою олією. Відзначено, що в системі моделювання молекулярної динаміки з низьким вмістом води (5%) молекули води надавали певного стабілізаційного ефекту ліпазі в складі *Lipozyme RM IM* за допомогою водневих зв'язків. Це допомагало закріпити активні центри ферменту, що, в свою чергу, призвело до збільшення активності ферментного препарату. Але відсутні дані щодо активації ліполітичних ферментних препаратів, що іммобілізовані на інших носіях, зокрема на силікагелі.

Аналіз профільних наукових публікації дозволяє стверджувати, що доцільним є проведення дослідження, присвяченого активації ферментного препарату *Lipozyme TL IM* (продуцент ферментного препарату – *Thermotus lanuginosus*, носій – силікагель). Ферментний препарат широко використовується в біотехнологічній переетерифікації жирних систем і представляє собою суміш гідролітичних ферментів, переважно ліпаз, іммобілізованих на силікагелі. Силікагель як носій, на відміну від ряду інших аналогів, має утримувати певну кількість води для підтримки активності

ліпази на поверхні розподілу фаз [16]. Але існує певний брак даних щодо способів активації подібних ферментних препаратів або ферментів, іммобілізованих на силікагелі. Зважаючи на це, є актуальним дослідження впливу на ефективність біотехнологічної переестерифікації жирових систем за допомогою ліпаз, іммобілізованих на силікагелі, попереднього зволоження водними розчинами з різною величиною рН. Відповідно, важливим є обґрунтування раціональних значень рН водного розчину та величини попереднього зволоження іммобілізованого на силікагелі ферментного препарату. Це дозволить підвищити ефективність процесу біотехнологічної переестерифікації широкого спектру жирових систем.

Метою дослідження є удосконалення біотехнологічної переестерифікації жирових систем з використанням іммобілізованого ферментного препарату. Це дасть можливість мінімізації тривалості процесу переестерифікації з одночасним отриманням високоякісного переестерифікованого жирового продукту.

Для досягнення поставленої мети було вирішено такі задачі:

– визначити фізико-хімічні показники і жирнокислотний склад жирової сировини для біотехнологічної переестерифікації;

– дослідити залежність ефективності біотехнологічної переестерифікації від попереднього зволоження іммобілізованого ферментного препарату та рН водного розчину;

– визначити фізико-хімічні показники і жирнокислотний склад переестерифікованого жирового продукту, отриманого за удосконаленою технологією, порівняти його з аналогом, виготовленим за традиційною технологією..

Результати досліджень.

Визначено фізико-хімічні показники дослідних зразків жирової сировини для біотехнологічної переестерифікації. Результати дослідження наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Фізико-хімічні показники дослідних зразків жирової сировини для біотехнологічної переестерифікації

Фізико-хімічні показники	Зразки рафінованої, вибіленої та дезодорованої жирової сировини		
	пальмовий стеарин	кокосова олія	соєва олія
Кислотне число, мг KOH /г	0,12	0,20	0,18
Пероксидне число, ммоль $\frac{1}{2} O$ /кг	0,34	0,52	0,75
Анідинове число, у.о.	1,50	1,75	1,80
Масова частка фосфоровмісних речовин у перерахунку на стеароолеолецитин, %	відсутність		
Масова частка вологи та летких речовин, %	0,03	0,02	0,01

Фізико-хімічні показники	Зразки рафінованої, вибіленої та дезодорованої жирової сировини		
	пальмовий стеарин	кокосова олія	соєва олія
Температура плавлення, °C	47,4	24,3	-16,4

Згідно з результатами досліджень, дослідні зразки жирової сировини відповідають вимогам, встановленим у відповідній нормативній документації – ДСТУ 4439/CAS 91079-14-0, ДСТУ 4562/CAS 8001-31-8, ДСТУ 4534/CAS 8001-22-7.

Визначено жирнокислотний склад дослідних зразків жирової сировини для біотехнологічної переестерифікації. Результати дослідження наведено в табл. 2.

Таблиця 2 – Жирнокислотний склад дослідних зразків жирової сировини для біотехнологічної переестерифікації

Жирні кислоти	Зразки рафінованої, вибіленої та дезодорованої жирової сировини		
	пальмовий стеарин	кокосова олія	соєва олія
C _{8:0}	–	8,17	–
C _{10:0}	–	6,24	–
C _{12:0}	0,23	49,02	–
C _{14:0}	1,25	19,76	–
C _{16:0}	67,14	8,15	10,78
C _{16:1}	0,02	–	5,68
C _{18:0}	4,36	1,83	24,16
C _{18:1}	21,23	5,36	1,09
C _{18:2}	5,25	1,47	49,51
C _{18:3}	0,14	–	7,68
C _{20:0}	0,38	–	0,45
C _{20:1}	–	–	0,23
C _{22:0}	–	–	0,42
Разом	100,00	100,00	100,00

Відповідно до результатів досліджень, обрана сировина не містить трансізомерів жирних кислот, вміст яких регламентується для харчової продукції. Жирову сировину обрано з міркувань максимізації видів ацилів різної молекулярної маси та різного ступеню насиченості для комплексного оцінювання фізико-хімічних показників отриманих переестерифікованих жирових продуктів.

Відповідно з метою удосконалення біотехнологічної переестерифікації жирових систем з використанням іммобілізованого ферментного препарату досліджено залежність ефективності процесу від таких факторів:

- попереднє зволоження ферментного препарату, $C_{w.s.}$, %;
- рН водного розчину, $pH_{w.s.}$, од.

Критеріями ефективності біотехнологічної переестерифікації обрано:

- тривалість процесу – час, після якого температура плавлення жирового продукту реакції вже практично не змінюється, $\tau_{f.p.}$, год.;
- кислотне число переестерифікованого жиру, $AN_{f.p.}$, мг КОН/г;
- пероксидне число переестерифікованого жиру, $PN_{f.p.}$, ммоль $\frac{1}{2}$ O /кг.

Модельна жирова суміш для біотехнологічної переестерифікації складалася з пальмового стеарину, кокосової та соєвої олії у співвідношенні 1:1:1 відповідно. Для визначення залежності тривалості процесу біотехнологічної переестерифікації, кислотного числа, пероксидного числа жирового продукту від попереднього зволоження іммобілізованого ферментного препарату та рН водного розчину обрано метод багатofакторної регресії з побудовою поверхонь відгуку. Для побудови моделі використовували метод повного факторного експерименту.

Попереднє зволоження іммобілізованого ферментного препарату варіювали в інтервалі 0...10% з кроком 2%. рН водного розчину (лимонної кислоти або гідрокарбонату натрію) варіювали в інтервалі 6,5...8,3 з кроком 0,3. Необхідно сказати, що вказані кислотний та лужний реагенти обрано через їх доволі «м'яку» дію на тригліцериди жирової реакційної суміші в попередніх дослідах з біотехнологічної переестерифікації порівняно з такими реагентами як хлороводнева кислота та натрію гідроксид.

Тривалість експозиції зволоженого ферментного препарату складала 1 годину. Температура плавлення переестерифікованого жиру в залежності від способу зволоження ферментного препарату складала 32,3...32,6 °С.

Отримані значення тривалості процесу біотехнологічної переестерифікації знаходилися в межах 3,2...5,0 год.; кислотного числа переестерифікованих жирів – в межах 0,20...0,72 мг КОН/г; пероксидного числа переестерифікованих жирів – 0,55...0,85 ммоль $\frac{1}{2}$ O /кг. Поверхні отриманих залежностей представлено на рис. 1, а–в.

в

Рисунок 1 – Залежність від величини попереднього зволоження іммобілізованого ферментного препарату та рН водного розчину: а – тривалості процесу біотехнологічної переестерифікації; б – кислотного числа; в – пероксидного числа переестерифікованих жирів

За допомогою рівнянь (1)–(3) представлено апроксимаційні залежності параметрів ефективності процесу біотехнологічної переестерифікації, а саме:

- тривалості процесу ($\tau_{f.p.}$);
- кислотного числа продукту ($AN_{f.p.}$);
- пероксидного числа продукту ($PN_{f.p.}$) від факторів;
- попереднього зволоження ферментного препарату ($C_{w.s.}$);
- рН водного розчину для зволоження ($pH_{w.s.}$).

$$\begin{aligned} \tau_{f.p.}(C_{w.s.}, pH_{w.s.}) = & 5,0358 \cdot 0,1331 \cdot C_{w.s.} + \\ & + 0,8006 \cdot pH_{w.s.} - 0,0037 \cdot C_{w.s.}^2 + \\ & + 0,0158 \cdot C_{w.s.} \cdot pH_{w.s.} - 0,1221 \cdot pH_{w.s.}^2; \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} AN_{f.p.}(C_{w.s.}, pH_{w.s.}) = & 0,2132 - 0,0328 \cdot C_{w.s.} - \\ & - 0,0763 \cdot pH_{w.s.} + 0,0004 \cdot C_{w.s.}^2 + \\ & + 0,0096 \cdot C_{w.s.} \cdot pH_{w.s.} + 0,0093 \cdot pH_{w.s.}^2; \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} PN_{f.p.}(C_{w.s.}, pH_{w.s.}) = & 0,5533 + 0,0011 \cdot C_{w.s.} - \\ & - 0,0751 \cdot pH_{w.s.} - 0,0008 \cdot C_{w.s.}^2 + \\ & + 0,0039 \cdot C_{w.s.} \cdot pH_{w.s.} + 0,0093 \cdot pH_{w.s.}^2. \end{aligned} \quad (3)$$

Необхідно зазначити, що наведені апроксимаційні залежності описують реальний процес адекватно в інтервалах зволоження іммобілізованого ферментного препарату 0...10% і рН водного розчину для

зволоження – 6,5...8,3. Отже, окреслено діапазон досліджених факторів, а саме:

- величини зволоження ферментного препарату водним розчином гідрокарбонату натрію (3...4% мас.);
- рН розчину для зволоження (7,4...7,7);
- при якому ефективність процесу переестерифікації підвищилася, а саме:
- тривалість процесу – 3,5...3,7 год.,
- кислотне число переестерифікованих жирів – 0,15...0,20 мг КОН/г;
- пероксидне число продукту – 0,20...0,40 ммоль $\frac{1}{2}$ O/кг.

Варто відзначити, що зволоження ферментного препарату водними розчинами у кількості більш, ніж 3...4% мас. в діапазоні рН, що досліджувався, призводить до погіршення фізико-хімічних показників переестерифікованих жирів. Під час зволоження розчинами з рН менше, ніж 7,3, і більше, ніж 7,8, крім реакції переестерифікації, перетікає реакція гідролізу жирової реакційної суміші і, відповідно, реакції окиснювального псування. Це можна ідентифікувати через позитивну пробу на мило (за умови дії лужних розчинів у кількості більш, ніж 3...4% мас.). Також за вказаних умов перетікають процеси накопичення вільних жирних кислот та первинних продуктів окиснення (підвищення кислотного та пероксидного чисел), це знижує якісні показники кінцевого продукту.

Грунтуючись на отриманих результатах досліджень, скориговано умови проведення біотехнологічної переестерифікації. Запропоноване зволоження іммобілізованого ферментного препарату водним розчином гідрокарбонату натрію з рН у діапазоні 7,4...7,7 у кількості 3% мас. і витримки зволоженого ферментного препарату протягом 15 хвилин.

Визначено фізико-хімічні показники переестерифікованого жиру, отриманого за удосконаленою технологією. Результати дослідження порівняно з фізико-хімічними показниками переестерифікованого жиру, отриманого за загальноприйнятою технологією (зволоження ферментного препарату – 0%) і наведено в табл. 3.

Таблиця 3 – Фізико-хімічні показники переестерифікованого жиру, отриманого за удосконаленою технологією

Фізико-хімічні показники	Зразки переестерифікованого жиру, отриманого за технологією	
	удосконаленою	загальноприйнятою (контрольний зразок)
Кислотне число, мг КОН/г	0,24	0,26
Пероксидне число, ммоль $\frac{1}{2}$ O /кг	0,58	0,60
Анізидинове число, у.о.	1,70	1,70
Масова частка вологи та летких речовин, %	0,02	0,04
Температура плавлення, °С	33,4	33,2

Фізико-хімічні показники	Зразки переестерифікованого жиру, отриманого за технологією	
	удосконаленою	загальноприйнятою (контрольний зразок)
Тривалість процесу біопереестерифікації, год.	3,5	5,0

Згідно з отриманими результатами досліджень (табл. 3), зразок переестерифікованого жиру, отриманого за удосконаленою технологією, практично не відрізняється від зразку переестерифікованого жиру, отриманого за загальноприйнятою технологією. Різниця між зразками, що досліджувалися, є лише у тривалості процесу біотехнологічної переестерифікації, яка за удосконаленою технологією становить 3,5 години, що на 30% менше, ніж у контрольного зразка. Необхідно додати, що отриманий зразок продукції за фізико-хімічними показниками відповідає вимогам ДСТУ 4336.

Визначено жирнокислотний склад переестерифікованого жиру, отриманого за удосконаленою технологією. Результати дослідження наведено в табл. 4.

Таблиця 4 – Жирнокислотний склад переестерифікованого жиру, отриманого за удосконаленою технологією

Вміст жирних кислот, %													
C _{8:0}	C _{10:0}	C _{12:0}	C _{14:0}	C _{16:0}	C _{16:1}	C _{18:0}	C _{18:1}	C _{18:2}	C _{18:3}	C _{20:0}	C _{20:1}	C _{22:0}	Разом
2,81	2,11	16,40	6,98	28,67	1,91	10,11	9,22	18,73	2,59	0,26	0,07	0,14	100,00

Відповідно до результатів досліджень, процес переестерифікації пройшов у повному обсязі (відповідно до даних табл. 2), обрана сировина не містить трансізомерів жирних кислот, вміст яких регламентується для харчової продукції.

Досліджено удосконалення біотехнологічної переестерифікації жирових систем з використанням іммобілізованого ферментного препарату *Lipozyme TL IM* (Novozymes A/S, Данія). Удосконалення передбачає попереднє зволоження іммобілізованого ферментного препарату водним розчином гідрокарбонату натрію з рН 7,4...7,7 (3...4% мас.) та експозицію зволоженого ферментного препарату протягом 15 хвилин. Відповідно до даних рис. 1, та рівнянь (1)–(3), активація ферментного препарату дозволяє знизити тривалість процесу в модельній жировій суміші (пальмовий стеарин, кокосова та соєва олії у співвідношенні 1:1:1 відповідно) до 3,5...3,7 год. При цьому зберігається повна переестерифікація (згідно даних, наведених в табл. 2, 4) та синтезується продукт з високими якісними показниками (згідно даних, наведених в табл. 1, 3):

– кислотним числом (до 0,26 мг КОН/г);

- пероксидним числом (до 0,60 ммоль $\frac{1}{2}$ O /кг);
- анізидиновим числом (1,70 у.о.).

Від існуючих наукових досліджень [17, 18], дана робота відрізняється пошуком шляхів активації іммобілізованого ферментного препарату *Lipozyme TL IM* перед переестерифікацією за допомогою зволоження водним розчином гідрокарбонату натрію в діапазоні рН 6,5...8,3. Варто відзначити, що під час промислового використання цього ферментного препарату не передбачається його активація шляхом зволоження водними розчинами. Але запропонована стадія біотехнологічної переестерифікації дозволяє суттєво скоротити тривалість процесу (близько 30%) та практично не вплинути на такі важливі фізико-хімічні показники готового продукту як кислотне та пероксидне числа (табл. 3).

Результати проведених досліджень дозволяють більш ефективно та швидко проводити процес біотехнологічної переестерифікації жирової сировини з використанням іммобілізованого ферментного препарату *Lipozyme TL IM*. Одержані результати роботи (зокрема апроксимаційні залежності 1–3) є науковим доробком, який має сприяти більш раціональному використанню вказаного ферментного препарату в біотехнологічній переестерифікації.

Обмеження використання результатів роботи полягає у тому, що в дослідженні використано жирову сировину з певними характеристиками:

- фізико-хімічними показниками (зокрема, кислотним, пероксидним та анізидиновим числами – відповідно до даних в табл. 1);
- жирнокислотним складом (відповідно до даних в табл. 2).

Тому у випадку використання в процесі біопереестерифікації жирової сировини з іншим складом та фізико-хімічними характеристиками, необхідно враховувати ці показники для корегування заданих характеристик і фізико-хімічних показників готової продукції.

Недоліком дослідження є відсутність даних щодо впливу зволоження водними розчинами (лимонної кислоти або гідрокарбонату натрію) на інші види іммобілізованих ферментних препаратів, які використовуються в біотехнологічній переестерифікації жирів. Бо, окрім *Lipozyme TL IM*, мають широкий попит на ринку такі ферментні препарати як *Novozymes A/S* для переестерифікації жирів, як *Novozym 435*, *Lipozyme RM* та інші.

Варто відзначити перспективні напрямки даної роботи щодо удосконалення біотехнологічної переестерифікації жирових систем з одержанням стабільного до окиснення продукту. Це, насамперед, створення вибірки жирової сировини з широким діапазоном фізико-хімічних показників та жирнокислотного складу з наступним дослідження впливу характеристик вихідних компонентів жирових систем на якість переестерифікованого жиру.

Висновки.

1. Визначено фізико-хімічні показники (кислотне, пероксидне, анізидинове числа, масова частка фосфоровмісних речовин, масова частка вологи, температура плавлення) і жирнокислотний склад жирової сировини

(пальмовий стеарин, кокосова, соєва олії) для біотехнологічної переестерифікації. Означена жирова сировина відповідає вимогам ДСТУ 4439, ДСТУ 4562, ДСТУ 4534 відповідно.

2. Встановлено залежність тривалості процесу біотехнологічної переестерифікації, кислотного та пероксидного чисел жирового продукту від попереднього зволоження іммобілізованого ферментного препарату та рН водного розчину, що дозволяє знизити тривалість процесу біотехнологічної переестерифікації приблизно на 30%. Раціональні значення параметрів: вміст водного розчину гідрокарбонату натрію – 3...4% від маси іммобілізованого ферментного препарату; рН розчину гідрокарбонату натрію – 7,4...7,7. В обґрунтованих інтервалах параметрів вміст вологи і лужного агента не впливають на величину кислотного та пероксидного чисел жирового продукту. Тривалість витримки зволоженого ферментного препарату протягом 15 хв. є ефективною для процесу активації ферментного препарату. За означених умов кислотне число переестерифікованого продукту не перевищує 0,24 мг КОН/г, пероксидне число – 0,60 ммоль $\frac{1}{2}$ O/кг, анізидинове число – 1,70 у.о.

3. За фізико-хімічними показниками зразок переестерифікованого жиру, отриманого за удосконаленою технологією, відповідає показникам зразку переестерифікованого жиру, отриманого за загальноприйнятою технологією, одержаного без зволоження лужним розчином іммобілізованого ферменту, згідно ДСТУ 4336. Характеристики отриманого зразку переестерифікованого жиру: кислотне число – 0,26 мг КОН/г; пероксидне число – 0,60 ммоль $\frac{1}{2}$ O /кг анізидинове число – 1,70 у.о.; масова частка вологи та летких речовин – 0,04%; температура плавлення – 33,2 °С.

Література

1. Belinska, A., Bochkarev, S., Varankina, O., Rudniev, V., Zviahintseva, O., Bielykh, I., Khosha, V., Rudnieva, K. (2019). Research on oxidative stability of protein-fat mixture based on sesame and flax seeds for use in halva technology. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 5/11 (101), 6–14. doi: 10.15587/1729-4061.2019.178908.
2. Kumar, A., Dhar, K., Kanwar, S. S. *et al.* (2016). Lipase catalysis in organic solvents: advantages and applications. *Biological Procedures Online*, 18, 1. doi: 10.1186/s12575-016-0033-2.
3. Sytnik, N., Demidov, I., Kunitsa, E., Mazaeva, V., Chumak, O. (2016). A study of fat interesterification parameters' effect on the catalytic reaction activity of potassium glycerate. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 3(6), 33–38. doi: 10.15587/1729-4061.2016.71236.
4. Remonatto, D., Miotti, Jr. R., Monti, R. *et al.* (2022). Applications of immobilized lipases in enzymatic reactors: A review. *Process Biochemistry*, 114, 1–20. doi:10.1016/j.procbio.2022.01.004.
5. Xie, W., Zang, X. (2016). Immobilized lipase on core-shell structured Fe₃O₄-MCM-41 nanocomposites as a magnetically recyclable biocatalyst for

interesterification of soybean oil and lard. *Food Chemistry*, *194*, 1283–1292. doi: 10.1016/j.foodchem.2015.09.009.

6. Meunier, S. M., Kariminia, H.-R., Legge, R. L. (2016). Immobilized enzyme technology for biodiesel production. *Advances in Biofeedstocks and Biofuels*, *2*, 67–106. doi: 10.1002/9781119117551.ch3.

7. Zhang, H., Secundo, F. (2022). Advances in enzyme biocatalysis for the preparation of functional lipids. *Biotechnology Advances*, *61*, 108036. doi: 10.1016/j.biotechadv.2022.108036.

8. Kutluk, T., Kutluk, B. G. (2022). A commercial lipase Resinase® HT (*Aspergillus oryzae*) efficiency on triglycerides transesterification and process optimization. *Sustainable Chemistry and Pharmacy*, *30*, 100862. doi: 10.1016/j.scp.2022.100862.

9. Fernández, A., Longo, M. A., Deive, F. J. (2022). Dual role of a natural deep eutectic solvent as lipase extractant and transesterification enhancer. *Journal of Cleaner Production*, *346*, 131095. doi: 10.1016/j.jclepro.2022.131095.

10. Sharma, S., Bhatt, R. (2021). *Enhanced production of Commercially Important Amylolytic Enzyme*. Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-3-330-06995-4.

11. Samoylova, Yu., Piligaev, A., Sorokina, K. N. (2016). Application of the immobilized bacterial recombinant lipase from *Geobacillus stearothermophilus* G3 for the production of fatty acid methyl esters. *Catalysis in Industry* *8*(2), 187–193. doi: 10.1134/S2070050416020082.

12. Pinheiro, B. B., Riosa, N. S., Rodríguez Aguado, E., Fernandez-Lafuente, R. (2019). Chitosan activated with divinyl sulfone: a new heterofunctional support for enzyme immobilization. Application in the immobilization of lipase B from *Candida antarctica*. *International Journal of Biological Macromolecules*, *130*, 798–809. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.02.145.

13. Ismail, A. R., Kashtoh, H., Baek, K. H. et al. (2021). Temperature-resistant and solvent-tolerant lipases as industrial biocatalysts: Biotechnological approaches and applications. *International Journal of Biological Macromolecules*, *187*, 127–142. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2021.07.101.

14. Patzl-Fischerleitner, E., Eder, R. (2009). Determination of enzymatic activities of commercial enzyme preparations. *Mitteilungen Klosterneuburg* *59*(1), 8–14. doi: 10.1016/S0308-8146(97)00088-5

15. Penga, B., Chena, F., Liu, X. et al. (2020). Trace water activity could improve the formation of 1,3-oleic-2-medium chain-rich triacylglycerols by promoting acyl migration in the lipase RM IM catalyzed interesterification. *Food Chemistry*, *113*, 126130. doi: 10.1016/j.foodchem.2019.126130.

16. Osorio, N. M., da Fonseca, M. R., Ferreira-Dias S. (2006). Operational stability of *Thermomyces lanuginosus* lipase during interesterification of fat in continuous packed-bed reactor. *European Journal of Lipid Science and Technology*, *108*, 545–553. doi: 10.1002/ejlt.200600029.

17. Zhang, Zh., Lee, W. Ju., Sun, X. (2022). Enzymatic interesterification of palm olein in a continuous packed bed reactor: Effect of process parameters on

the properties of fats and immobilized *Thermomyces lanuginosus* lipase. *Food Science and Technology*, 162, 113459. doi: 10.1016/j.lwt.2022.113459.

18. Nekrasov, P. O., Gudz, O. M., Nekrasov, O. P., Berezka, T. O. (2020). Optimizing the parameters of the production process of fat systems with a minimum content of trans-isomers. *Питання хімії та хімічної технології*, 3, 128–133. <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50138>.

Bibliography (transliterated)

1. Belinska, A., Bochkarev, S., Varankina, O., Rudniev, V., Zviahintseva, O., Bielykh, I., Khosha, V., Rudnieva, K. (2019). Research on oxidative stability of protein-fat mixture based on sesame and flax seeds for use in halva technology. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 5/11 (101), 6–14. doi: 10.15587/1729-4061.2019.178908.

2. Kumar, A., Dhar, K., Kanwar, S. S. et al. (2016). Lipase catalysis in organic solvents: advantages and applications. *Biological Procedures Online*, 18, 1. doi: <https://doi.org/10.1186/s12575-016-0033-2>.

3. Sytnik, N., Demidov, I., Kunitsa, E., Mazaeva, V., Chumak, O. (2016). A study of fat interesterification parameters' effect on the catalytic reaction activity of potassium glycerate. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 3(6), 33–38. doi: 10.15587/1729-4061.2016.71236.

4. Remonato, D., Miotti, Jr. R., Monti, R. et al. (2022). Applications of immobilized lipases in enzymatic reactors: A review. *Process Biochemistry*, 114, 1–20. doi:10.1016/j.procbio.2022.01.004.

5. Xie, W., Zang, X. (2016). Immobilized lipase on core-shell structured Fe₃O₄-MCM-41 nanocomposites as a magnetically recyclable biocatalyst for interesterification of soybean oil and lard. *Food Chemistry*, 194, 1283–1292. doi: 10.1016/j.foodchem.2015.09.009.

6. Meunier, S. M., Kariminia, H.-R., Legge R. L. (2016). Immobilized enzyme technology for biodiesel production. *Advances in Biofeedstocks and Biofuels*, 2, 67–106. doi: 10.1002/9781119117551.ch3.

7. Zhang, H., Secundo, F. (2022). Advances in enzyme biocatalysis for the preparation of functional lipids. *Biotechnology Advances*, 61, 108036. doi: 10.1016/j.biotechadv.2022.108036.

8. Kutluk, T., Kutluk, B. G. (2022). A commercial lipase Resinase® HT (*Aspergillus oryzae*) efficiency on triglycerides transesterification and process optimization. *Sustainable Chemistry and Pharmacy*, 30, 100862. doi: 10.1016/j.scp.2022.100862.

9. Fernández, A., Longo, M. A., Deive, F. J. (2022). Dual role of a natural deep eutectic solvent as lipase extractant and transesterification enhancer. *Journal of Cleaner Production*, 346, 131095. doi: 10.1016/j.jclepro.2022.131095.

10. Sharma, S., Bhatt, R. (2021). Enhanced production of Commercially Important Amylolytic Enzyme. Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-3-330-06995-4.

11. Samoylova, Yu., Piligaev, A., Sorokina, K. N. (2016). Application of the immobilized bacterial recombinant lipase from *Geobacillus stearothermophilus* G3 for the production of fatty acid methyl esters. *Catalysis in Industry* 8(2), 187–193. doi: 10.1134/S2070050416020082.
12. Pinheiro, B. B., Riosa, N. S., Rodríguez Aguado, E., Fernandez-Lafuente, R. (2019). Chitosan activated with divinyl sulfone: a new heterofunctional support for enzyme immobilization. Application in the immobilization of lipase B from *Candida antarctica*. *International Journal of Biological Macromolecules*, 130, 798–809. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2019.02.145.
13. Ismail, A. R., Kashtoh, H., Baek, K. H. et al. (2021). Temperature-resistant and solvent-tolerant lipases as industrial biocatalysts: Biotechnological approaches and applications. *International Journal of Biological Macromolecules*, 187, 127–142. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2021.07.101.
14. Patzl-Fischerleitner, E., Eder, R. (2009). Determination of enzymatic activities of commercial enzyme preparations. *Mitteilungen Klosterneuburg* 59(1), 8–14. doi: 10.1016/S0308-8146(97)00088-5.
15. Penga, B., Chena, F., Liu, X. et al. (2020). Trace water activity could improve the formation of 1,3-oleic-2-medium chain-rich triacylglycerols by promoting acyl migration in the lipase RM IM catalyzed interesterification. *Food Chemistry*, 113, 126130. doi: 10.1016/j.foodchem.2019.126130.
16. Osorio, N. M., da Fonseca, M. R., Ferreira-Dias S. (2006). Operational stability of *Thermomyces lanuginosus* lipase during interesterification of fat in continuous packed-bed reactor. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 108, 545–553. doi: 10.1002/ejlt.200600029.
17. Zhang, Zh., Lee, W. Ju., Sun, X. (2022). Enzymatic interesterification of palm olein in a continuous packed bed reactor: Effect of process parameters on the properties of fats and immobilized *Thermomyces lanuginosus* lipase. *Food Science and Technology*, 162, 113459. doi: 10.1016/j.lwt.2022.113459.
18. Nekrasov, P. O., Gudz, O. M., Nekrasov, O. P., Berezka, T. O. (2020). Optimizing the parameters of the production process of fat systems with a minimum content of trans-isomers. *Питання хімії та хімічної технології*, 3, 128–133. <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50138>.

УДК 665.1

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ВПЛИВУ РЕЦЕПТУРНОГО СКЛАДУ ЖИРОВИХ КОМПОНЕНТІВ НА ТЕМПЕРАТУРУ ПЛАВЛЕННЯ ПЕРЕЕТЕРИФІКОВАНОЇ ЖИРОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ

Н. С. СТАРОСЕЛЬСЬКА, кандидат технічних наук, Український науково-дослідний інститут олій та жирів Національної академії аграрних наук України